

منهج القرآن الكريم في معالجة قطع الرحم

The Glorious Qur'an's Approach to the Treating of Sever of Family Ties

*Maryam Aliyu Muhammad

Department of Arabic Medium, Shehu Shagari College of Education, Sokoto

Submission Date: 27 Nov. 2023 | Published Date: 07 Dec. 2023

*Corresponding author: Maryam Aliyu Muhammad

Department of Arabic Medium, Shehu Shagari College of Education, Sokoto

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحليل منهج القرآن الكريم في معالجة قطع الرحم وذلك باستخدام البحوث، المقالات والمصادر الأخرى من المتاح لنا. تكون في هذا البحث نظرنا على الآيات القرآنية المتعلقة بقضية قطع الرحم من حيث مضامينها والإرشادات الإجتماعية والأخلاقية التي تنجح بها. أظهرت النتائج أن القرآن الكريم يقود كل مشرع للموافقة بشأن معالجة قطع الرحم، ثم يؤكد توافقه بالقيام بها بسلاح العدل والحكمة الإنسانية الشاملة. إضافة إلى ذلك، يوصي القرآن الكريم بالتصور الإيجابي للقضية من حيث إعطاء شخصية حيوية للجزء التالي من الجميع. تشير النتائج من البحث إلى أن القرآن الكريم يوصي بفهم عالي من الحكمة الأخلاقية في معالجة قطع الرحم.

كلمات الافتتاحية: منهج, القرآن الكريم, معالجة, الرحم.

المقدمة

إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضله الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون.

وعنونت هذا البحث بـ "منهج القرآن الكريم في معالجة قطع الرحم". وكنت أرى وأسمع ما يحدث بين الأقارب من شحنا وبغضاء وقطع الرحم وتؤلمني حقيقة هذه الأمور. وقد يكون نافعاً للمسلمين لكون المادة تتعلق بالأسرة وهي الأساس للمجتمع، وفكرت أن أضحي بوقتي وقليل مما لدي حتى أستفيد وتستفيد الأمة الإسلامية ببحثي المتواضع اعتماداً على قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم "بلغوا عني ولو آية".

وأرى أنه من واجبي أن أنشر وأبين هذا الأمر بقدر الإمكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم "خير الناس أنفعهم للناس".

وأتمنى أن ينفعني وينفع من قرأه أو سمعه ويجعله من صالح أعمالنا "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".

قطيعة الرحم أفة ابثلي بها نفر من العالمين، وكان لها دور كبير في الإسهام فيما تعاني منه الأمة المسلمة اليوم من الفرقة والقطيعة. وحتى نتطهر من هذه الآفة، ونتحصن ضدها، فإننا سنعرض لها من هذه الجوانب:

تعريف قطيعة الرحم لغة:

قطيعة الرحم مركب إضافي مؤلف من كلمتين:

أ- قطيعة: تأتي القطيعة على معان، نذكر منها:

1- الفصل، والإبانة، تقول: قطع الشيء قطعاً: فصل بعضه، عن بعض وأبانه، وقطع الثمر: جزه.

2- الترك، والهجر، تقول: قطع الصديق: تركه، وهجره، وقطع رحمه: هجرها، ولم يصلها.

ولا تعارض بين المعنيين، إذ القطيعة: الهجران، والترك، أو الصد على سبيل الفصل والإبانة.

ب الرحم: تطلق الرحم على معان، نذكر منها:

1- موضع تكوين الجنين، ووعاؤه في البطن.

2- القرابة غير العصبية، وغير ذوي الفروض، كبنات الإخوة، وبنات الأعمام.

3- القرابة مطلقاً، أعم من أن تحرم بينها المناكحة، أو لا تحرم.

قطيعة الرحم اصطلاحاً:

هي هجر الأقارب هجراً يتمثل في عدم البرّ بهم، والإحسان إليهم، وتوفير ما هم بحاجة إليه، بل ربما إيذائهم باليد أو باللسان، أو بهما معاً دون توقف، أو انقطاع

قطع الرحم: أسبابه مظاهره ومنهج القرآن الكريم في معالجته:

سوف أتحدث في هذا البحث عن قطع الرحم وهو يشمل على ثلاثة مطالب، المطلب الأول عن أسباب قطع الرحم والمطلب الثاني عن مظاهر قطع الرحم والمطلب الثالث عن منهج القرآن الكريم في معالجة قطع الرحم.

الآيات القرآنية:

جاءت آيات قرآنية تحدثت عن قطع الرحم، قال الله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَنْفُسُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾¹

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَنَّاكَ وَأَكْتَبَ وَالنَّبِيَّاتِ وَعَٰثَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ...﴾²

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلَوْلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾³

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾⁴

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾⁵

1 - البقرة: 27

2 - البقرة: 177

3 - البقرة: 215

4 - النساء: 36

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أُنَابَ﴾⁶.

منهج القرآن الكريم في معالجة قطع الرحم

المطلب الأول: أسباب قطع الرحم

المطلب الثاني: مظاهر قطع الرحم

المطلب الثالث: منهج القرآن الكريم في معالجة قطع الرحم.

سبب نزول

قوله تعالى:

﴿وَلَا يَأْتَلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

هذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق مسطح بن أثاثة بنافعة أبدا بعد ما قال في عائشة ما قال، فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة، واستقرت وتاب الله على من تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة فإنه كان ابن خالته وكان مسكينا لا مال له وينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وقد زلق وتاب الله عليه ومنها، وضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الآية إلى قوله "ألا تحبون أن يغفر الله لكم" فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر لنا ربنا، ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبداً، في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبداً⁷.

المطلب الأول: أسباب قطع الرحم

قال تعالى:

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾⁸.

قال ابن كثير في تفسير الآية:

"أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم" أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء؟ تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام⁹. وقال الله تعالى: "أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم" وقال ابن كثير في هذا: إن هذه الآية تشير إلى النهي عن الإفساد في الأرض عموماً وعن قطع الأرحام على وجه خاص، قال إن الله أمر بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو "الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال"¹.

ومن أسباب قطع الرحم الإفساد والجهل بما أوجبه الله تعالى على الناس تجاه أقاربهم.

قد تعد الأمور اللاتية من أسباب فطية الرحم

من أهم أسباب فطية الرحم هو شعور المرء بأن الله منحه المال والفضل على أقاربه. (ويجعل القطيعة بسبب تقضي الله تعالى للإنسان على أقاربه، وأرى أن الكبر التفاخر يُصاحبه) ويجعل الإنسان ينسى أقاربه ليس بأي سبب آخر إلا أن الله تعالى فضله على أقاربه بمال أو بمنصب أو بأي شيء آخر دنيوي.

⁵ - الرعد: 21

⁶ - الرعد: 27

⁷ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 287-286/3.

⁸ - محمد: 22

⁹ - تفسير القرآن العظيم لإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى 774 هـ) مكتبة حفانية بيشاور باكستان 192/4

وقد يكون من أسباب قطع الرحم بأن يجازي الإنسان ما يفعله من أقاربه من قطيعة أو (أي عدم زيارتهم) ويقابل ذلك بتلك. وأرى أنها أكثر وقوعاً في أيامنا هذه، وفي عبارة أخرى يرى أن أقاربه لم يهتموا به فهو أيضا ينسأهم لهذا ويتجاهلهم.

وقد يكون من أسباب قطع الرحم الخلافات العائلية في أمر من أمور الدنيا.

ومن أسباب قطع الرحم بأسباب المظالم بأن يظلم الكبير الصغير لكونه أقوى منه جسمياً أو أن يأخذ من حقوقه الميراثية. وهذا يجعل الصغير يحقر أخاه بسبب هذه المظالم لأنه لا يستطيع أن يصبر عليها ويجره ذلك إلى قطع رحمه.

ومن أسباب قطع الرحم أيضا عدم العدل بين الأولاد.

هذا العمل يورث الشحاء بين الأولاد حتى يجعل العدوان بينهم ويورث قطع الرحم بينهم.

ومن أسباب قطع الرحم السحر أرى أن بسببه يجعل الإنسان عدو أقاربه ويجره أن يفعل أفعالاً إلا إرادية؟ ويجعل أقاربه يكرهونه أشد الكراهية ويصبح أقرباء الإنسان يكرهونه بسبب تأثيرات السحر عليه.

المطلب الثاني: مظاهر قطع الرحم

ويبدو لي أن من مظاهر قطع الرحم عدم العفو والصفح للقريب أو الأقارب عند الإساءة. أستدل في هذا بما جاء في حق الصديق رضي الله عنه لما أحلف ألا يؤتى من أقاربه قريب له بسبب إساءته له وأنزل الله تعالى في ذلك: ((وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢))¹⁰.

وفي تفسير قول الله تبارك وتعالى "واليعفوا وليصفحوا" قال ابن كثير "أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى" وهذا جزء من الآية التي تدل على أن عدم العفو والصفح من مظاهر قطع الرحم. والجزء الثاني هو قوله تعالى: (ألا تحبون أن يغفر الله لكم) فلما نزلت هذه الآية قال الصديق: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا، ثم رجع إلى مسطح ما كان يعطيه من النفقة وقال: والله لا أنزع عنها منه أبداً في مقابلة ما كان، قال: والله لا أنفعه أبداً" كما جاء سابقاً¹¹.

ثم أرى أن من مظاهر قطع الرحم الإساءة أو ظلم الأقارب أستدل بقول الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكى أحوال أقربائه من إساءتهم له وظلمهم¹⁰.

وقد تكون الإساءة بالكلام من شتم أو غيره، والظلم قد يكون معنوياً أو مادياً، وما أقصده بالمعنوي مثل ما يتعلق بالأعراض عنهم والمادي ما يتعلق بالمال والمنافع الأخرى.

ومن أهم مظاهر قطع الرحم عدم الزيارة وعدم تفقد أحوال الأقارب.

كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الذي إذا قطعت رحمه وصلها"¹¹.

وأرى أيضا بأن عدم الإحسان إلى الأقارب من مظاهر قطع الرحم لذا نرى أن الله تعالى دائماً يحث عليه في آيات عديدة بعد ذكر الإحسان إلى الوالدين مباشرة.

ومن مظاهر قطع الرحم عدم توقير الصغير للكبير وعدم رحمة الكبير للصغير.

المطلب الثالث: منهج القرآن الكريم في معالجة قطع الرحم

كما نهج الله تعالى مناهج عديدة في معالجة عقوق الوالدين، في كتابه هكذا سوف نرى العديدة من الآيات في معالجته لقطع الرحم.

والآن إن شاء الله سوف أتحدث عن مناهج القرآن الكريم في معالجة قطع الرحم.

¹⁰ - أخرجه مسلم في صحيحة في كتاب البر والصلة والآداب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورقم الحديث 4640 وأخرجه أحمد في المسند ورقمه 7651.

¹¹ - أخرجه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو ورقم الحديث 6238 وخرج البخاري جزءاً منه في كتاب الأدب ورقمه 5532 ورواه أصحاب السنن الترمذي في كتاب البر والصلة ورقمه 1831 وأبو داود في كتاب الزكاة ورقمه 1446.

المنهج الذي أريد أن أبدأ به إن شاء الله تعالى هو إن الله يعظ عباده ويذكرهم بصلة الرحم التي بينهم مثل قوله تعالى:

(واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) ¹² قال ابن كثير أي واتقوا الله بطاعتكم إياه ¹³.

قال إبراهيم ومجاهد والحسن في قول الله عز وجل "الذي تساءلون به" أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم، وأما الضحاك قال في تفسير هذا الجزء من الآية: واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها، وهكذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد ¹⁴.

ثم في الآيات العديدة يذكرهم الله بحقوق الأقارب التي فرضها عليهم مثل قوله عز و علا في سورة الإسراء: **(وَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)** ¹⁵. وفي سورة الروم أيضا **(فَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)** ¹⁶ وقال ابن كثير في تفسير الآية: "ذو القربى حقه": أي من البر والصلة ¹⁷.

والحق هنا أي هو البر والصلة التي بينهم.

وقد تكون هذه الحقوق عن طريق المساعدة المالية أو الإنفاق عليهم لقوله عز وجل **(وفي أموالهم حق للسائل والمحروم)** ¹⁸.

وقال تعالى أيضا في آية أخرى: **(والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)** ¹⁹. وقال ابن كثير أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات ²⁰.

وقال عز وجل في آية أخرى بالنسبة للمساعدة المالية:

(لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى ...) ²¹.

وقوله تعالى "وَأْتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ" ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً "أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر" ²².

وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الشعبة والثوري عن منصور عن زبير عن مرة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وَأْتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ" أن تعطيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر". ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ²³.

وقوله تعالى "ذوي القربى" قال ابن كثير وهم قرابات الرجل وهم أولي من أعطى الصدقة كما ثبت في الحديث "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة فهم أولي الناس بك بترك وإعطائك"، ثم قال ابن كثير إن الله تعالى أمر بالإحسان إليهم في غير موضع في كتابه العزيز ²⁴.

ومن الحقوق التي للأقارب الإنفاق عليهم لاسيما إذا كانوا فقراء.

¹² - النساء: 1، وقرأ بعض القراء (الأرحام) بالخفض على العطف على الضمير فيه أي تسائلون بالله وبالأرحام كما مجاهد وغيره، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 459/1.

¹³ - نفس المرجع والصفحة

¹⁴ - نفس المرجع والصفحة

¹⁵ - الإسراء: 26.

¹⁶ - الروم: 38.

¹⁷ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 444/3.

¹⁸ - الذاريات: 19.

¹⁹ - المعارج: 24-25.

²⁰ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 450/1.

²¹ - البقرة: 177.

²² - تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 214/1.

²³ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 214/1.

²⁴ - نفس المرجع والصفحة.

قال ابن كثير قالوا فلو كان ذا حق ذا فرض في كتاب الله مسمى فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاً³⁴.

واتضح لي أن الله تعالى يذكر عباده بالحقوق التي عليهم لأقاربهم ولا بد من إستيفائها وحتى لا يظن بعضهم أن هذه الأموال التي ينفقونها على أقاربهم فضل منهم بل هي حقوقهم على أعناقهم.

ثم بعد تذكيره لعباده حقوق الأقارب عليهم نرى أن الله تعالى يحث بالإحسان إلى الأقارب بعد الوالدين مباشرة، إشارة إلى مدى مكانتهم عند الإنسان.

وقال ربنا سبحانه وتعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾³⁵.

قال ابن كثير عطف الإحسان إلى الوالدين بالإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة"³⁶.

ثم نرى أن الله تبارك وتعالى في منهج آخر لمعالجة قطع الرحم يحث على طريق بث المودة والتشجيع عليه حيث قال تعالى:

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾³⁷.

قال ابن كثير في الآية: "أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونني وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة"³⁸.

أضاف ابن كثير وقال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاوس يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: "إلا المودة في القربى" فقال سعيد بن جبيرة قريبي آل محمد فقال ابن عباس عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة³⁹.

وغير هذه الروايات التي تفسر هذه الآية بوجوه مختلفة غير ما ذكرت⁴⁰.

ومنهج عال لمعالجة قطع الرحم هو الحث على العفو والصفح في حالة الخلاف بين الأقارب، وحتى بين المسلمين وإنما يحث على الصلح، والإصلاح بين الأقارب أشد طلباً حتى لاتفكك الأسر.

وقال تبارك وتعالى في الحث على العفو والصفح:

﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁴¹ وقد سبق الكلام عليها.

هو العفو الذي حث الله تعالى أبا بكر الصديق لما حلف في أحد أقربائه أنه لا ينفق عليه أبداً⁴².

لأن عدم العفو والصفح يؤدي إلى قطيعة رحم، وإذا وصل الأمر إلى قطيعة رحم. قد تتفكك الأسرة وتفككها تفكك المجتمع، وأما إذا راعت الأسرة رحمها ووصلتها وأدت لها حقوقها التي أوجبها الله تعالى عليها فقد إتصلت المجتمع، لذا أرى أن عدم قطيعة الرحم يصلح المجتمع.

³⁴ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 244/2.

³⁵ - النساء: 36.

³⁶ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 244/2.

³⁷ - الشورى: 23.

³⁸ - تفسير القرآن العظيم: 121/4.

³⁹ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 121/2.

⁴⁰ - انظر: نفس المرجع والصفحة.

⁴¹ - النور: 22.

⁴² - قد سبق تفسير الآية.

ومن المنهج الذي استعمله القرآن الكريم في معالجة قطع الرحم، قصة يوسف عليه السلام من الحوادث التي تحت على العفو والمغفرة.⁴³ وقص لنا سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام في قوله عز وجل (قَالُوا أَعَنْتَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقُ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٩٠ قَالُوا تَأَلَّه لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيئِينَ ٩١ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ أَيُّومَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ٩٢) 44.

كل هذا الكلام على عدم إرادة الانتقام من إخوانه، ولكنه قال: "يغفر الله لكم" إشارة إلى أنه يعرف أن المغفرة ليست على يديه وليحتهم على التوبة لأن الله أرحم الرحمين.

هذه القصة عبرة لأولى الألباب، يالها من وعظ وتذكرة لأولى الألباب!! وفي قوله "وأتوني بأهلكم أجمعين" - هذا يشير إلى سماحته وإلى عفو ومغفرته لإخوانه الذين أساءوه إليه.

وقال تعالى: يا أيها الذين ءامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون⁴⁵.

وإذا نظرنا إلى هذه الآيات من هنا ذهب الشحاء والبغضاء التي أشعلت في البداية لا مجال للقطع الرحم هنا بسبب عفو يوسف عليه السلام لإخوانه.

ومنهج آخر استعمل في القرآن الكريم لمعالجة قطع الرحم هو عن طريق إحضار حالتين لوصل الرحم وقاطعها والإشارة إلى جزاء كل منهم إما الجنة أو النار.

وقال تعالى للذي يصل رحمه: (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ)⁴⁶. قال ابن كثير في تفسير الآية.

"من صلة الأرحام الإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحتاجين (الذين يحتاجون المساعدة) وبذل المعروف"⁴⁷.

ثم أخبر الله تعالى بأن لهم عقبى الدار مع بقية الأوصاف التي ذكرت بعده أو قبله. وذكر تفسير عقبى الدار بقوله تعالى: (جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ٢٣ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ٢٤)⁴⁸.

ثم يأتي إخباره تعالى عن حالة قاطع الرحم في قوله: (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ٢٥)⁴⁹.

وقد أخبر الله تعالى عن طريق الوعظ والزجر والحذر لقاطع رحم. (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ٢٢ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ٢٣)⁵⁰.

قال ابن كثير في قوله تعالى: "أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم" أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء وتسفكون الدماء وتقطعون الأرحام وقال أيضاً "ولهذا قال تعالى أولئك الذين لعنهم فأصمهم وأعمى أبصارهم".

وقال وهذا نهى عن الإفساد في الأرض عموماً وعن قطع الأرحام خصوصاً بل قد أمر الله تعالى بإصلاح الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال⁵¹.

43 - انظر قصة يوسف عليه السلام

44 يوسف 90-92

45 - آل عمران 200

46 - الرعد: 21.

47 - تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 528/2.

48 - الرعد: 23-24.

49 - الرعد: 25.

50 - محمد: 22-23.

ثم نرى أن الله تعالى ذكر أن هؤلاء ملعونون في قوله "أولئك الذين لعنهم الله" ثم عقب بعد ذلك بوصفهم بأنهم غير عاقلين في قوله تعالى: "فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ".

وقال تعالى في سورة الرعد بالنسبة لقاطع رحم في الإخبار بسوء داره.

(وَالَّذِينَ يَنْفُسُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ)⁵².

فواضح أنه منهج آخر وهو أنه وعده باللعنة وسوء الحساب، لأن الله تعالى بدأ بالموعظة وتذكيره لعباده حقوق الأقراب. ثم الإحسان إليهم ثم حثه تعالى على مودة للأقارب والعفو والصفح لهم إذا أساءوا إلى الإنسان ثم أخيراً نرى أن الله تعالى يضرب المثل في إحضار صورة واصل رحمه ويخبر عن جزاءه ثم إخباره عز وعلى عن قاطع الرحم وعن جزاءه السيء بهذه الطرق أو الأساليب، قدمه الله تعالى في كتابه العزيز للعلاج لقطع الرحم، وهي أسمى وأعلى وأرقى الأساليب قدمها تعالى في كتابه العزيز لعلاج قطع الرحم.

وقد وردت أحاديث عديدة التي تحرم قطيعة رحم وذكر عقوبتها، روى البخاري في صحيحه: من حديث خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثني معاوية بن أبي نزار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذت بحقوق الرحم عز وجل فقالت هذا مقام العائذ بك من قطيعة فقال تعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فذلك لك" قال أبو هريرة رضي الله عنه "أقرءوا إن شئتم" (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ)⁵³.

وفي حديث آخر قال الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من ذنب أجرى أن يجعل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم"⁵⁴.

وقال أحمد أيضاً حديثاً عن يزيد بن هارون حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: وإن لي ذوي أرحام: أصل ويقطعون وأعفوا ويظلمون وأحسن ويسينون أفكافئكم؟ قال صلى الله عليه وسلم "لا، إن تتركون جميعاً ولكن جد بالفضل فإنه لم يزل معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك، وقال الله تعالى:

(وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى)⁵⁵.

(وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ)⁵⁶.

(وَالَّذِينَ يَنْفُسُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ)⁵⁷.

(وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ...)⁵⁸.

(وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى...)⁵⁹.

⁵¹ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 192/4.

⁵² - الرعد: 25.

⁵³ - محمد: 22 والحديث متفق عليه عند البخاري برقم 2552 وعند مسلم برقم 2554 من حديث أبي هريرة.

⁵⁴ - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رقمه 4640 كما أخرجه أيضاً أحمد في المسند ورقمه: 7651.

⁵⁵ - النساء: 36.

⁵⁶ - الرعد: 21.

⁵⁷ - الرعد: 25.

⁵⁸ - الإسراء: 26.

⁵⁹ - النور: 22.

الخاتمة

منهج القرآن الكريم وعلاجه لقطع الرحم هو أنه أشار إلى أداء الحقوق والواجبات تجاه الأقارب والحث على صلتهم والعفو والمغفرة لهم إن أسأوا. ومن أسباب قطع الرحم أن يكون الإنسان صاحب الفضل مادياً يمتنع في حق أقاربه سواء الزيارة وعدم تفقد أحوالهم وعدم مساعدتهم. وقد أوصى الله تعالى عباده بأن يصلوا أرحامهم وبحسنوا إلى أقاربهم وهذه من الحقوق التي ألزمها الله لهم على أقاربهم وتميزت هذه الأمة الإسلامية وسدت كل ابواب الفتن والمشاكل لأسرية بهذه المبادئ السامية، وأسباب قطع الرحم كثيرة وتحتاج إلى بحث مطول وابتكار في حل تلك المشكلات وقد يساعد في تحسين الأوضاع الإجتماعية وربما المالية للمسلمين. اللهم أصلح شئون الأمة الإسلامية وأمورها يارب العالمين.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- تفسير القرآن العظيم لإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى 774 هـ) مكتبة حقانية بيشاور باكستان.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي الشوكاني (المتوفى 1250 هـ) تحقيق سعيد محمد لحام المكتبة التجارية مصطفى أحمد باز، مكة المكرمة.
- فتح القدير مع تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة ولجنة التحقيق والرجن العالمي، دار الوفاء الصعبة الأولى.
- تبصير أولى السرائر لعدد من الأئمة الأعلام بشرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي جمعه ونسبه وخرج أحاديثه محمد بن رياض الأحمد، المكتبة العصرية صيداً، بيروت.
- هذا حلال وهذا حرام عبد القادر أحمد عطا دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان.